

PAGSUSURI SA LINGGUWISTIKONG KATANGIAN SA PANANALITA NG MGA MAG-AARAL SA SEKONDARYA

Mary Rose B. Cabiles, Leon D. Paragoya, Ralph Lorenz S. Tigres,
Harvey Anne Maree G. Baynas, Sol P. Abellar

*Bachelor in Filipino Education, Philippine Normal University Visayas, Cadiz City, Negros Occidental,
Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18482050>

ABSTRACT

Ang akademikong pananaliksik na ito na pinamagatang “Pagsusuri sa Lingguwistikong Katangian sa Pananalita ng mga Mag-aaral sa Sekondarya” ay isinagawa upang mabatid ang laganap na uri ng *code-switching (intra-sentential, inter-sentential, intra-word, tag-switching, metaphorical at situational)* at kombinasyon ng wika; Hiligaynon-Tagalog (*Hiligalog*), Hiligaynon-English (*Hiliglish*) at Tagalog-English (*Taglish*) na ginagamit ng mga mag-aaral sa Ikawalong Baitang ng Caduhaan National High School. Kaugnay nito isinagawa ang tuwirang obserbasyon at paggamit ng *tally sheet* upang masiguro ang pangangalap ng datos o *frequency* ng mga kalakip na konsepto. Upang mapalalim ang kabuuang konsepto ng mga mag-aaral sa *code-switching* ay nagkaroon ng interbyu ng pitong (7) mag-aaral mula sa isinaad na baitang. Ang mga datos na nakalap ay sumailalim sa pagsusuri at isinaayos ayon sa tema. Napag-alaman na ang pinakalaganap na uri ng *code-switching* ay ang *intra-sentential code-switching*; paggamit ng dalawang wika sa loob ng iisang pangungusap. Kaugnay nito, ang pinakamadalas na kombinasyon ng wika na ginagamit ng mga mag-aaral kapag nagkakaroon ng diskurso sa silid-aralan ay Hiligaynon at Tagalog.

Susing Salita: *code-switching, kombinasyon ng wika, tuwirang obserbasyon, tally sheet*

INTRODUCTION

Ang *Code-Switching* ay isang konseptong pangwika na tumutukoy sa pagpapalipalit ng wika sa loob ng isang pag-uusap o pangungusap. Karaniwan itong nangyayari sa mga bilingual o multilingual na tagapagsalita na may kakayahang gumamit ng higit sa

isang wika. Sa patuloy na pag-unlad ng wika sa iba't ibang konteksto naging laganap ang paggamit ng *code-switching*. Ang pagsasanib ng wika na tinatawag ding "conyo" sa di-pormal na konteksto ay isang lingguwistikong penomenon na karaniwan sa mga Pilipino (De Castro et al., 2021). Bagama't likas ang paggamit nito sa mga bilingual na tagapagsalita, may iba't ibang pananaw tungkol sa epekto nito lalo na sa akademikong pagkatuto at sa epektibong komunikasyon.

Sa Pilipinas, isinulong ng Department of Education ang Bilingual Education Policy (Department Order No. 52, s. 1987) na nagtatakda ng paggamit ng Ingles sa pagtuturo ng Matematika, Agham, at Ingles, habang Filipino naman sa iba pang asignatura. Ang polisiyang ito ay naglalayong paunlarin ang kasanayan ng mga mag-aaral sa wika at itaas ang antas ng edukasyon. Sa kabila ng polisiyang ito, laganap pa rin ang paggamit ng *code-switching* ng mga guro at mag-aaral lalo na sa pakikipagtalakayan. Ito ay maaaring nagdudulot ng benepisyo o balakid sa pagkatuto. Sa pag-aaral nina Villanueva at Gamiao (2023), ang *code-switching* ay isang mahalagang estratehiya sa pagpapaliwanag ng mga konsepto sa klase, subalit maaari rin itong magkaroon ng negatibong epekto sa kasanayan ng mag-aaral sa pormal na paggamit ng wika.

Sa pagtuturo ng asignaturang Filipino lalo na sa pagpapalawak ng talasalitaan, hindi maiiwasan ang paggamit ng isa pang wika upang bigyang kahulugan o background ang isa pang wika. Habang nagiging karaniwang penomena ang bilingualismo at multilingguwalismo, mahalagang maunawaan ang mga padron nang paghahalo ng wika at kung bakit nangyayari ang mga ito sa silid-aralan. Malawak ang sakop ng konsepto ng *code-switching* at marami na ring pag-aaral patungkol dito, ang laganap na uri ng kombinasyong pangwika sa Pilipinas ay Ingles at Tagalog o kilala rin bilang Taglish, ito ay itinuturing na linguistic phenomenon na siyang ginagawa ng iba't ibang grupo na may iba't ibang layunin sa iba't ibang domain (Fajutag, 2024).

Sa kabila ng pakinabang na dulot ng code switching, natuklasan ang mga hamon na nauugnay rito na kinabibilangan ng labis na paggamit ng kumplikadong bokabularyo at biglaang pagbabago ng wika (Parcon, 2024). Ito ay may negatibong dulot sa kanilang kakayahan at kasanayan sa pakikipagkomunikasyon gamit ang purong Tagalog. Ang matagal o labis na *code-switching* ay maaaring magdulot ng mga pagkakamali sa karaniwang mga anyo ng wika, na humahantong sa mga mag-aaral na hindi sinasadyang manatili sa mga maling pattern na ito (Nurhamidah et al., 2018).

Sa pag-aaral na ito ay bibigyang-diin hindi lamang ang kombinasyon ng Tagalog at Ingles kundi pati na rin ang paggamit ng mga mag-aaral ng kanilang unang wika (mother-tongue) na Hiligaynon. Inilahad sa pag-aaral na ang mga mag-aaral ay madalas na nagpapalipat-lipat sa pagitan ng Ingles at ng kanilang katutubong wika sa panahon ng oral na pakikipag-ugnayan at mga talakayan sa klase (Villarin & Emperador, 2023). Napag-alaman na ang mga mag-aaral ay gumagamit ng *code-switching* hindi lamang sa pagitan ng Ingles at Tagalog. Ang katutubong wika ay kalakip din upang mas maipahayag ang kanilang mga saloobin at linawin ang kanilang mga ideya kapag mahirap hanapan ng katumbas ang isang salita sa Tagalog o Ingles.

Ang pananaliksik na ito ay naglalayong suriin ang ipinapamalas na kasanayan sa wika ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng *code-switching* sa mataas na paaralan ng Caduhaan National High School partikular sa kanilang pananalita habang nakikilahok sa talakayan sa loob ng silid-aralan sa asignaturang Filipino. Sisiyasatin nito ang uri (intra-sentential, intra-sentential, intra-word, tag-switching, situational at metaphorical) at padron ng pagpapalit-wika (Hiligaynon-Ingles, Hiligaynon-Tagalog at Tagalog-Ingles) upang matukoy kung ano ang mas madalas na kombinasyon at uri na ginagamit ng mga mag-aaral.

Kaugnay na Literatura

Sa panahon ng globalisasyon, naging mahalaga ang pagkatuto ng wikang Filipino at Ingles bilang batayan sa pakikipagkomunikasyon lalo na sa pagtuturo at pagkatuto. Patuloy na hinahanap ang mga mabisang estratehiya sa pagtuturo upang mapaunlad ang kasanayang komunikatibo ng mga mag-aaral. Isa sa mga estratehiyang kalimitang ginagamit ng mga guro ay ang *code-switching*—ang pagsasanay ng paghahalili sa pagitan sa wikang Ingles patungo sa katutubong wika ng mga mag-aaral o kabaliktaran. Bagama't kontrobersyal at may iba't ibang pananaw ukol dito, maraming pag-aaral ang nagpapakita ng kapaki-pakinabang na papel ng *code-switching* sa konteksto ng pagtuturo at pagkatuto.

Code-Switching bilang Kagamitan ng Guro

Sa panayam na isinagawa sa pag-aaral nina Decipolo at Eliaga (2024) malaking tulong ang pagpapalit-koda sa talakayan dahil sa pamamagitan nito ay mas lalong nagkakaroon ng interaksyon ang mga mag-aaral sa klase, nakatutulong sa maayos na talakayan ng nilalaman at higit sa lahat natutugunan nito ang “diversity of learners” na tumutugon sa kung saang lengguwahe mas komportable ang mga mag-aaral. Sinuportahan naman ito ng isinagawang pananaliksik nina Murtiningsih et. al. (2022) kung saan inilahad nilang may limang pangunahing dahilan kung bakit ginagamit ng mga guro ang *code-switching*: (1) upang talakayin ang mga partikular na paksa, (2) gawing praktikal ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto, (3) pamahalaan ang silid-aralan, (4) bumuo ng mabuting relasyon sa mga mag-aaral, at (5) mahikayat ang aktibong partisipasyon ng mga estudyante. Sa kabuuan, bagamat ginagamit ng mga guro ang *code-switching* sa iba't ibang dahilan ito pa rin ay kadalasang ginagamit para sa mga intensyong pedagogic na siyang nagbibigay benepisyo sa mga guro at nagiging mabisang kasangkapan sa pagpapahusay ng pagtuturo ng wika at pag-aaral.

Code-Switching sa mga Mag-aaral

Sa pananaliksik ni Dema (2022) ang mga mag-aaral ay may positibong saloobin sa *code-switching* sa loob ng silid-aralan at pabor na gamitin ito bilang isang alternatibong dulong sa pagtuturo at pagkatuto sa silid-aralan. Ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng paggamit ng *code-switching* ay mas madaling pag-aralan ang isang bagay sa pamamagitan ng pagkuha nila ng suporta mula sa kanilang katutubong wika. Kapag ang isang guro ay gumagamit ng pagpapalit – koda, nasusuportahan nila ang kanilang mga

mag-aaral, na nakatutulong para mas maging kumpiyansa kapag nakikipag-ugnayan sa iba at pinapataas ang posibilidad na makilahok sa klase. Ito ay pinatibay nina Zainild at Arsyad (2021), na nagsasaad na ang affective functions ng *code-switching* ay kapaki-pakinabang sa pagpapagana ng guro na malampasan ang mahinang kasanayan sa wikang Ingles ng kanilang mga mag-aaral. Ang *code-switching* ay kritikal na sangkap sa pagkatuto, ito ay positibong nakakaapekto sa mga kinakailangang kasanayan at sa pamamagitan nito ay nagkakaroon ng aktibong pakikilahok ang mga mag-aaral (Pontillas et al., 2022).

Pedagogic Code-Switching

Ang pagsasagawa ng *code-switching* ay nakaayon sa iba't ibang dahilan at mga functions ngunit maliwanag itong ginagamit kadalasan para sa intensyong pedagogic (Dinoy et al., 2021), ito rin ang ipinakitang punto sa pag-aaral nina Zainild at Arsyad (2021) kung saan inilhad ng mga guro ang paggamit ng pagpapalit-koda sa pedagogic na dahilan. Samakatuwid, ang *code-switching* o pagpapalit-koda ay isang kasangkapang itinuturing na esensyal sa pagkatuto ng mga mag-aaral at sa pagtuturo ng mga guro. Hindi natin maitatangi ang benepisyong na naidudulot nito lalo na sa pagpapaunawa ng mga makabagong konsepto sa talakayan.

Code-Switching bilang Balakid sa Pagkatuto

Ang *code-switching* ay kadalasang nagagamit sa mga hindi inaasahang sitwasyon ng komunikasyon ngunit may mga pagkakataong ginagamit din ito upang magbigay ng mas malinaw na kahulugan na hindi maipaliwanag ng mga bokabularyo sa isang wika lamang. (Lazarte, 2021). Sa pananaliksik nina De Castro at Parajito (2021), kapag madalas gamitin ang *code-switching* sa loob ng silid-aralan, mas bumababa ang kalidad ng kasanayan sa pakikipagkomunikasyon, ito rin ay nakaayon sa kongklusyon nina (Pontillas et al., 2022) na sa kabila ng suporta nito sa pagkatuto ng mga mag-aaral ay itinuring ito bilang kapinsalaan sa pag-unlad ng kasanayan sa wika. Sa kabuuan masasabi nating ang *code-switching* ay mayroong dalawang hindi tiyak na impluwensiya sa pagkatuto, ito ay maaaring benepisyal sa debelopment ng mga mag-aaral at guro ngunit sa kabilang banda itinuturing din itong balakid o kapinsalaan.

Research Questions

Ang *Code-Switching* ay isang likas na bahagi ng komunikasyon sa mga bilingual at multilingual na mag-aaral, subalit kaakibat nito ang ilang suliranin sa larangan ng edukasyon.

1. Ano ang kadalasang ginagamit na uri ng *code-switching* sa silid-aralan ng mga mag-aaral sa sekondarya? (inter-sentential, intra-sentential, intra-word, tag-switching, situational at metaphorical)
2. Ano ang mas epektibong midyum na ginagamit ng mga mag-aaral sa talakayan sa loob ng silid-aralan? (Hiligaynon-English, Hiligaynon-Tagalog at Tagalog-English)

3. Paano makatutulong ang *code-switching* sa pakikipagtalakayan sa guro at kapwa mag-aaral sa loob ng silid-aralan?

METHODOLOGY

Ang pananaliksik na ito ay gumamit ng kwalitatibo-deskriptibong metodo kung saan sistematikong kinolekta at sinuri ang mga datos upang ilahad ang kalagayan ng populasyon o penomena. Layunin nitong matukoy kung paano ipinapamalas ng mga mag-aaral ang *code-switching* sa loob ng silid-aralan habang sila ay nagkakaroon ng talakayan sa asignaturang Filipino.

Upang mas mapalalim pa ang diskusyon patungkol sa konsepto ng paggamit ng *code-switching* ay nagsagawa ang mga mananaliksik ng interbyu sa piling pitong (7) mag-aaral sa ikawalong baitang. Sa pamamagitan nito ay nalaman at nahinuha ang dahilan ng paggamit ng *code-switching* at nagkaroon ng datos na siyang nakatulong sa pagbuo ng konklusyon sa kabuuang pananaw ng mga mag-aaral.

Ang kwalitatib sa pamamaraang deskriptibo ay naglalayong alamin ang dalas ng paggamit ng *code-switching* ng mga mag-aaral sa talakayan. Kalakip dito ang kabuuang bilang ng paggamit ng uri ng pagpapalit-koda na nahahati sa intra-sentential, inter-sentential, intra-word, tag-switching, metaphorical at situational (Myers-Scotton, 1979; Poplack 1980). Sa pamamagitan ng obserbasyon at *tally sheet* ay inalam ang frequency o porsyento ng gamit ng mga sumusunod na uri ng *code-switching* na laganap na tinataglay ng mga mag-aaral sa ikawalong baitang, kalakip dito ang apat na seksyon na; 8-Messenger, 8- Instagram, 8-Yahoo, 8-Google. Kaugnay sa pamamaraang ito ay inalam din kung ano ang kombinasyon ng wika na palaging ginagamit ng mga mag-aaral kapag sila ay nagkakaroon ng diskurso sa kanilang guro, kapwa mag-aaral at naglalahad ng kanilang opinyon o saloobin sa paksang-aralin. Ito ay maaring Tagalog-Ingles (Taglish), Hiligaynon-Ingles (Hiliglish) at Hiligaynon-Tagalog (Hiligalog).

Sampling Teknik

Ginamit ng mga mananaliksik sa pagkuha ng sampol, ang Purposive Sampling Technique upang madaling matukoy ang respondente ng pag-aaral. Ayon kay Stratton (2024), ang purposive sampling ay isang proseso ng pag-sampol ng populasyon kung saan pinipili ng mananaliksik ang mga kalahok sa pag-aaral batay sa kanilang presensya sa isang populasyon ng interes, katangian, karanasan, o iba pang pamantayan. Ang sample na napili ay ginamit bilang representasyon ng populasyon ng mga mag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay nakapokus sa mga mag-aaral na nasa Ikawalong Baitang kung kaya't mula sa kanilang populasyon ay pumili ang mga mananaliksik ng mga mag-aaral na siyang napagkuhanan ng mahahalagang datos na sumuporta sa layunin ng pag-aaral. Ang naging basehan sa pagpili ng pitong mag-aaral para sa interbyu ay kalakip sa tatlong araw na obserbasyong isinagawa, sa pamamagitan nito ay natukoy ang mga mag-aaral na madalas nagkakaroon ng komunikasyon sa klase at may mataas na probabilidad na gumamit ng pagpapalit-koda sa kanilang pakikipagtalastasan sa silid-aralan.

Ang purposive sampling technique ay ginamit din sa pagpili ng seksyon ng ikawalong baitang na inobserbahan, apat na seksyon ang hinahawakan ng iisang guro sa Filipino 8; 8-Messenger, 8- Yahoo, 8-Instagram, 8-Google, kung kaya't ito rin ang mga seksyon na inobserbahan ng mga mananaliksik upang matukoy at mapatunayan ang dalas ng paggamit ng iba't ibang uri ng *code-switching* at ang laganap na gamit na kombinasyon ng wika ng mga mag-aaral. Sa pamamaraang ito ay natukoy kung ano ang kasalukuyang konsepto ng *code-switching*, ang pamantayan at dalas na pangyayari ng penomena.

Respondente ng Pag-aaral

Ang mga kalahok sa pananaliksik na ito ay mga mag-aaral sa Ikawalong Baitang ng Caduhaan National High School, partikular ang apat seksyon, 8-Messenger, 8-Yahoo, 8-Instagram at 8-Google, upang maging pokus ng obserbasyon sa klase, kung saan sinuri ang kanilang pakikilahok, pag-unawa, at pagtugon sa mga aktibidad sa asignaturang Filipino. Bukod dito, pitong (7) piling mag-aaral mula sa ikawalong baitang ang sumailalim sa isang panayam.

Pamamaraan ng Paglikom ng mga Datos

Ang deskriptibong istatistika ay tumutukoy sa isang sangay ng istatistika na kabilang ang pagbubuod, pag-aayos, at paglalahad ng mga datos nang makabuluhan at maiksi (Kumar, 2025). Ang pananaliksik na ito ay gumamit ng deskriptibong statistika para matukoy ang frequency o kung gaano kadalas ginagamit ang mga uri ng *code-switching* sa loob ng silid-aralan. Sa pamamagitan ng istatistikang ito, matutukoy ang numerikal na interpretasyon ng bilang ng uri ng *code-switching* (inter-sentential, intra-sentential, intra-word, tag-switching, situational at metaphorical) at kombinasyon ng wika partikular sa Tagalog-English (Taglish), Hiligaynon-English (Hiliglish), at Hiligaynon-Tagalog (Hiliglog). Ginamit din sa prosesong ito ang *tally sheet*, na nagsisilbing isang epektibong kasangkapan upang matukoy at sukatin ang dalas ng mga linguistic phenomena sa loob ng konteksto ng silid-aralan (Villarin & Emperador, 2023).

Ang tematikong analisis ay isang sistematikong pamamaraan ng paghihiwalay at pag-oorganisa ng mga datos, sa pamamagitan nito ay napapadali ang pagdiskubre ng makabuluhang tema (Rosala, 2025). Ang tema ay maaaring patungkol sa laganap na paggamit ng uri ng *code-switching* at kombinasyon ng wika na ginagamit ng mga mag-aaral, ang kahalagahan nito sa pag-unawa ng aralin o maaaring ang benepisyong dulot nito sa pagdebelop ng kanilang kasanayan. Kaugnay sa analitikal na proseso na ito ay ang pagtukoy ng 3Cs: Codes, Categories and Concepts (Lichtman, 2023). Isa sa mga pamamaraan ng pananaliksik na ito ang interbyu kaya't ang ganitong pamamaraan ng analisis ang inobserbahan ng mga mananaliksik sa pag-unawa, pag-organisa at pagbibigay ng kabuuang kahulugan sa mga datos na nakalap mula sa panayam na isinagawa. Sa pamamagitan nito ay malalaman ang pananaw ng mga mag-aaral sa konsepto ng *code-switching* sa pagkatuto.

Pag-aanalisa ng mga Datos

Ang mga pahayag na nakalap mula sa isinagawang interbyu ng mga mananaliksik sa piling pitong (7) kalahok ng pag-aaral ay ginamit upang makabuo ng konsepto patungkol sa *code-switching* bilang isang mahalagang sangkap sa pag-aaral at pakikipagkomunikasyon ng mga mag-aaral sa ikawalong baitang. Ginamit ang tematikong pag-aanalisa ng mga datos, kung saan inobserbahan ang 3C's, Codes, Concepts and Categories ni Lichtman (2023). Ang mga datos na nakalap mula sa isinagawang interbyu ay sinuri ayon sa kanilang inilalahad na konsepto at inilagay sa iisang kategorya ang magkakaparehong ideya. Sa pamamagitan ng prosesong ito ay nakabuo ng iba't ibang tema at nahinuha ang kabuuang palagay ng mga mag-aaral sa gamit ng *code-switching* sa kanilang klase sa asignaturang Filipino.

Samantala, ang mga nakalap na datos mula sa obserbasyon ng klase na naitala sa pamamagitan ng *tally sheet* ay ginawan ng analitikal na pagsusuri sa pamamagitan ng deskriptib na statistika. Ipinahayag sa statistikang ito ang numerikal na halaga ng paggamit ng uri ng *code-switching* (intra-sentential, intra-sentential, intra-word, tag-switching, situational at metaphorical) at kombinasyon ng wika (Hiligaynon-Tagalog, Hiligaynon-English at Tagalog-English). Sa madaling sabi, layuning ipakita nito kung ano ang ipinapahiwatig ng datos sa kasalukuyang obserbasyon, gamit ang mga sukatan ng dalas (frequency) at porsyento upang matukoy kung ano ang higit na uri at padron ng wika ang ginagamit ng mga mag-aaral sa talakayan sa asignaturang Filipino.

Paraan ng Balidasyon

Ang kwantitatibong-deskriptibong pag-aaral na ito ay isinagawa sa pamamagitan ng mixed-method na interbyu at obserbasyon. Sa pag-aaral na ito, pinapahalagahan ang papel ng mga eksperto sa larangan ng Filipino at mga target na respondente upang siguraduhing nasasaklawan ng instrumento ang lahat ng mahahalagang aspeto ng konsepto na sinusukat. Ang mga mananaliksik ay lumapit sa mga eksperto upang magkonsulta sa nilalaman ng mga inihandang katanungan para sa isinagawang interbyu, kung ito ba ay angkop at sumasalamin sa layunin ng pananaliksik sa pamamagitan ng pagpapadala ng *validation forms* na naglalaman ng mga katanungan at criteria na mahalaga, kapaki-pakinabang ngunit hindi mahalaga at hindi mahalaga na nakaayon sa kritikal na pagpapahalaga ng *Content Validity Ratio* ni Lawshe (1975) Ang resulta mula sa mga kasagutan ng mga napiling tatlong (3) eksperto ay binigyan ng numerikal na pagpapatunay sa pamamagitan ng *Lawshe Content Validity Ratio* (CVR) na naglalaman ng formula; $CVR = (n_e - N/2) / N/2$. Gamit ang isinaad na formula inilalahad nito na ang anim (6) na katanungang inihanda para sa pakikipagpanayam ay may CVR value na 1.0 na ang ibig sabihin ay angkop ang mga ito sa layunin ng pananaliksik.

RESULTS

1. Ano ang kadalasang ginagamit na uri ng *code-switching* sa silid-aralan ng mga mag-aaral sa sekondarya? (*intra-sentential, inter-sentential, intra-word, tag-switching, situational at metaphorical*)

Uri ng Code-Switching	Frequency	Percentage
Intra-Sentential	52	55.9%
Metaphorical	16	17.2%
Inter-Sentential	15	16.1%
Intra-Word	12	12.9%
Situational	12	12.9%
Tag-Switching	6	6.5%

2. Ano ang mas epektibong midyum na ginagamit ng mga mag-aaral sa talakayan sa loob ng silid-aralan? (*Hiligaynon-English, Hiligaynon-Tagalog at Tagalog-English*)

Kombinasyon ng Wika	Frequency	Percentage
Hiligaynon at Tagalog (Hiligalog)	44	47.3%
Hiligaynon at English (Hiliglish)	29	31.2%
Tagalog at English (Taglish)	22	23.7%

3. Paano makatutulong ang *code-switching* sa pakikipagtalakayan sa guro at kapwa mag-aaral sa loob ng silid-aralan?

Tema 1. Ang Mother-Tongue bilang Pundasyon ng Kakayahang Komunikatibo

Sa pagsasagawa ng panayam ang mga mag-aaral ay binigyan ng katanungan patungkol sa kung anong kombinasyon ng wika ang higit na ginagamit nila sa talakayan, ang kanilang pinagpiliang kombinasyon ng wika ay ang Hiligaynon at Tagalog (Hiligalog), Hiligaynon at Ingles (Hiliglish) at Tagalog at Ingles (Taglish). Pagkatapos nilang isinaad ang kanilang kasagutan patungkol dito ay kanila ring inilahad ang dahilan patungkol sa kung bakit ito ang kanilang ginagamit.

Mag-aaral 1: Hiligaynon, kay ang English indi man naton wika mo ang Hiligaynon aton man na.

Mag-aaral 2: Huo. Kay hiligaynon kag English ang laban nga mabatian kag mas nainchindihan ka tawo kag laban gid bala ginagamit ka mga classmates mo. Teachers. Kis a ko lang mabatian nga ga tagalog, laban gid ya kay hiligaynon kag English.

Mag-aaral 3: Kay mas pamilyar sa akon ang Hiligaynon kag Tagalo.

Mag-aaral 4: Oo kay kung gamiton ya ang Hiligaynon kag Tagalog so mas ma-enganyo or ma ano ng mga estudyante kasi both 'yong ginamit niya and kung gamiton 'yong dalawa kasi parang mas gagaan ba sila kasi syempre

Tagalog kag Hiligaynon so kumbaga mga sanay sila sa mga ano nato sa wika.

Tema 2. Code-switching bilang Mekanismo ng Pedagogikal na Bisa

Ang pitong (7) piling mag-aaral ng ikawalong baitang ay binigyan ng maikling eksplanasyon patungkol sa kahulugan at konsepto ng *code-switching*, sa pamamagitan nito ay nagkaroon sila ng ideya patungkol dito. Kalakip nito ay ang katanungan patungkol sa kung ano ang kanilang pananaw tungkol sa paggamit ng paghahalo ng wika sa klase sa asignaturang filipino.

Mag-aaral 1: Kay...kay para maintsindihan man sir para maintsindihan man.

Mag-aaral 2: Oo. Kay kung kis a tagalog man siya, gina explained man siya sa hiligaynon o English, mas dasig nainchindihan ang hindi mo mabal an nga ano, mga words. Kis a ang iban nga salita o words sa isa ka lenggwahe dira indi mainchindihan pero kung isaylo mo siya sa English, Tagalog o Hiligaynon. Kung indi mo da mainchindihan sa isa nga lenggwahe, mas dali mo nga mainchindihan.

Mag-aaral 3: Gusto ko nga may halo siya, kay maintsindihan mo gid dasig. Oo,kay dasig maintsindihan kag madumduman mo man dayun ang mga words. Kung Tagalog kag ginhiligaynon ang word mas gakakuha ko ang meaning.

Mag-aaral 4: Kay para mainstindihan nila kag maka-explain mayo. Huo, Para maintsindihan kag para maka express sang imo feeling kag tadlong ang pag answer.

Mag-aaral 5: Opo, dahil nakakadagdag rin ito sa ano sa...sa nakaka-learn rin.

Mag-aaral 6: Oo kay kung gamiton ya ang Hiligaynon kag Tagalog so mas ma enganyo or ma ano ng mga estudyante kasi both 'yong ginamit niya and kung gamiton 'yong dalawa kasi parang mas gagaan ba sila kasi syempre Tagalog kag Hiligaynon so kumbaga mga sanay sila sa mga ano nato sa wika.

Mag-aaral 7: Oo kay ga Hiligaynon si ma'am para mainchindihan namon mayo.

Tema 3. Code-switching bilang Potensyal na Hadlang sa Pag-unlad ng Kakayahang Pangwika

Sa isinagawang panayam ay nakakalap ang mga mananaliksik ng iba't ibang pananaw ng mga mag-aaral patungkol sa gamit ng *code-switching*. Ang mga mag-aaral ay tinanong kung mayroon bang mga pagkakataon na ang paggamit ng purong Filipino ay nagiging hadlang sa paglalahad ng saloobin sa talakayan at ang naging kasagutang ng iilang kalahok ay naging bahagi sa pagbuo ng negatibong epekto ng *code-switching* lalo na sa pagpapalawak ng lingguwistikong kasanayan ng mga mag-aaral.

Mag-aaral 1: Indi, kay hapos man lang kung ano kay Filipino man kay hapos-hapos man ang Tagalog. Budlay man kay budlay-budlay kung lain. Kay indi naton maintyindihan kay iban na iban nga wika.

Mag-aaral 2: Indi, kay hapos man lang kung ano kay Filipino man kay hapos-hapos man

ang Tagalog. Budlay man kay budlay-budlay kung lain.

Mag-aaral 3: Oo kis'a Ma'am, kay indi na gid maintsindihan

Mag-aaral 4: Huo

DISCUSSION

1. Ano ang kadalasang ginagamit na uri ng *code-switching* sa silid-aralan ng mga mag-aaral sa sekondarya? (intra-sentential, inter-sentential, intra-word, tag-switching, situational at metaphorical)

Uri ng Code-Switching	Frequency	Percentage
Intra-Sentential	52	55.9%
Metaphorical	16	17.2%
Inter-Sentential	15	16.1%
Intra-Word	12	12.9%
Situational	12	12.9%
Tag-Switching	6	6.5%

Sa pagsasagawa ng pananaliksik upang matugunan ang kasagutan sa nangungunang suliranin ng pag-aaral ay nagkaroon ng obserbasyon sa mga mag-aaral at pagtatala ng uri ng *code-switching* na kanilang ginagamit sa silid-aralan, espisipiko sa kanilang recitation o pakikipagtalastasan sa diskusyon sa asignaturang Filipino.

Batay sa isinagawang pamamaraan, inilahad sa talahanayan 1 ang kabuuang frequency at bahagdan ng sumusunod na uri at ang pinakakaraniwang uri ng *code-switching* na ginagamit ng mga mag-aaral ay intra-sentential *code-switching*. Ayon kay Poplack (1980), ito ay ang pagpapalit ng wika sa loob ng iisang pangungusap, kung saan pinagsasama ang mga salita, parirala, o sugnay mula sa dalawang magkaibang wika nang walang pagkaantala sa estruktura ng pangungusap. Ang ganitong uri ay nangangailangan ng mataas na antas ng kahusayan sa parehong wika upang mapanatili ang kaayusan at kahulugan ng pahayag.

Ang mataas na porsyento nito na 55.9% na inilahad sa talahanayan 1 ay nagpapahiwatig ng mataas na paggamit ng mga mag-aaral ng intra-sentential sa kanilang diskusyon. Ang mga kalahok ay may sapat na kasanayan sa parehong wika at komportable sa paggamit ng mga ito nang sabay sa loob ng iisang ideya. Sa pagsasaad ng saloobin at opinyon ng mga mag-aaral ay kapansin-pansin ang kanilang pagpapalit-koda sa loob lamang ng isang pangungusap. Ito ay nagaganap sa tuwing nagbibigay ang mga mag-aaral ng depinasyon sa kaukulang katanungan at dagdag na pansuportang ideya. Mataas ang dalas nang paggamit ng mag-aaral sa uring ito dahil ito ang ginagamit ng mag-aaral sa paglalahad ng kanilang damdamin nang buo at direkta upang lalong mas maunawaan ng kanilang kapwa mag-aaral at guro na siyang inilahad din sa pag-aaral nina Bayucan at Costales (2023). Madalas itong ginagamit ng mga mag-aaral dahil sa kahirapan sa pagpapadala ng mga mensahe nang buo sa target na wika, upang

mapaunlakan ang iba't ibang background sa linggwistika, at upang bigyang-diin ang kahulugan o mga hangarin sa komunikasyon.

“Ang pillion ko Ma’am ang mahirap, kay hindi sila huwad, pinaghirapan nila ang kanilang...”

“Gahatag light Maam, nagbibigay ng liwanag.”

“Ang pilion ko bibliya o simba, dahil kaya ng panginoon na bigyan tayo ng pera.”

“Ang nagbabalat-kayo ay ginalain ang itsura.”

“Ang mga bagay na nakakasama ay ang sigarilyo kay gasiga man na Ma’am.”

Kasunod naman ay ang *metaphorical code-switching*, na ayon kay Gumperz (1982) ay nagaganap kapag ang pagpapalit ng wika ay ginagamit upang magpahiwatig ng pagbabago sa layunin o emosyon ng pahayag, kahit walang pisikal na pagbabago sa sitwasyon. Sa mga kalahok, maaaring ginagamit ito upang magpakita ng pagiging malapit o pormal depende sa konteksto ng usapan. Inilahad dito na sa loob ng silid-aralan ay 16 na beses lamang nagkaroon ng manipestasyon na isinaad na uri na may karampatang 17.2%. Nasa ibaba ang mga halimbawang pahayag ng mga mag-aaral na matutukoy bilang *Metaphorical Code-Switching*. Mapapansin na ang kaganapan ng pagpapalit-kodang ito ay nakaayon sa paghahanap ng mga mag-aaral sa ikawalong baitang ng mga salitang naglalarawan sa ideyang nais nilang ipahiwatig sa target na wikang tagalog. Naghahanap sila ng kaparehong kahulugan ng isang salita sa iba pang wika, upang lubos na mailahad ang ideyang nais nilang ipahiwatig. Ginagamit ito ng mga mag-aaral upang linawin ang mga konsepto, ipahayag ang mga damdamin, ipahayag ang pakikiisa sa mga kapantay, o punan ang mga leksikal na puwang kapag ang salita ay hindi kilala sa target na wika (Eyato, 2018). Ang paglipat na ito ay hindi basta-basta ngunit may layunin upang mapahusay ang komunikasyon at pagkatuto sa silid-aralan.

“maliwanag kay sanag”

“Nagganyak, daw nanamian sila simo”

“Ang editorial gahatag opinion, ang pahayagan daw balita”

Sinusundan ito ng *inter-sentential code-switching*, na inilarawan ni Myers-Scotton (1979) bilang pagpapalit ng wika sa pagitan ng dalawang magkaibang pangungusap o sugnay. Karaniwan itong nangyayari kapag nais ng tagapagsalita na magbigay-diin sa isang pahayag o baguhin ang tono ng usapan. Sa konteksto ng pag-aaral, maaaring gamitin ito ng mga kalahok upang malinaw na maipahayag ang ideya sa isang wika at pagkatapos ay magdagdag ng paliwanag o karagdagang impormasyon sa ibang wika.

Ang pagsagawa ng inter-sentential na uri ng *code-switching* ay laganap sa mga pagkakataon na nais ng guro na mailahad ng mga mag-aaral ang kanilang ideya sa purong Filipino. Ang uring ito ay 15 beses lamang ginamit sa diskusyon ng mga mag-aaral, na may karampatang porsyento na 16.1%. Mahihinuha sa pamamaraan ng pagsagot ng mga mag-aaral na pinipili nila ang Hiligaynon sa paglalahad ng kanilang iniisip at dinagdagan ito ng pangungusap sa wikang Tagalog upang palawakin at maging pasok sa kriteryang paggamit ng purong Filipino na inilahad ng Guro.

“Kapag may dalawang bisita sila ay papaupuin. Dungan sila papungkuon.”

“Ang karwahe daw karosa na siya Ma’am. May kabayo at sinasakyan ng reyna o prinsesa.”

“Ang lalake nga daw pulubi kay mayo iya batasan. Ang pipiliin ko po ay ang lalaking pawisin at may dalang sako dahil mabait siyang tunay.”

Ang *intra-word code-switching*, kung saan pinagsasama ang mga elemento mula sa dalawang wika sa loob ng iisang salita (Poplack, 1980). Halimbawa, maaaring isingit ang isang banyagang panlapi o ugat sa isang lokal na salita. Ang mas mababang porsyento nito ay maaaring dahil sa mas teknikal na kasanayan na kinakailangan upang mabuo ang ganitong anyo ng pahayag. Ang intra-word ayon sa frequency (12) at porsyentong 12.9% ay minsan lamang nagaganap sa pagpapahayag ng mga mag-aaral ng kanilang saloobin sa talakayan. Ang manipestasyon ng uring ito ay nagaganap sa mga pagkakataon na hindi mahanap ng mga mag-aaral ang tamang salita ng wikang ingles sa tagalog.

“Ginagamit nila ang magagandang salita para ma-manipulate tayo”

“Oo, ga-dark”

“na-excite”

“naka-bold”

“gina-deceive”

Kapantay ng intra-word ang *situational code-switching*, na may magkaparehong resulta 12.9% at 12 beses lamang ginamit ng mga mag-aaral sa pakikipagkomunikasyon sa loob ng silid-aralan. Ito ay inilarawan ni Blom at Gumperz (1972) bilang pagpapalit ng wika bunsod ng pagbabago sa sitwasyon, tagapakinig, o paksa ng usapan. Sa klasrum, maaaring mangyari ito kapag ang guro ay biglang magpalit mula sa pormal na wikang panturo patungo sa mas kolokyal na wika kapag nagpapaliwanag ng mas komplikadong konsepto. Narito ang iilan sa mga naging pahayag ng mga mag-aaral sa ikawalong baitang na matutukoy bilang *Situational Code-Switching*. Ang kanilang pagpapalit ng wika habang nagtatanong sa purong tagalog ang kanilang guro ay isang halimbawa ng pagpapalit-koda ayon sa sitwasyon.

“Ang kabayo ay ang gina-sakyan Ma’am”

“Ang ningning ay ang iya tuod nga color gina-tago, ang liwanag ay tuod siya bala Ma’am”

“Mangayo gold”

“Ang buwan nagsisidlak-sidlak”

Panghuli, ang *tag-switching* ay lumabas na may pinakamababang porsyento (6.5%) sa paggamit. Ayon kay Poplack (1980), ito ay ang simpleng pagsingit ng mga salita o ekspresyon mula sa ibang wika, karaniwang sa anyo ng pagbati, paminsang pagpapahayag, o fillers. Ang mababang porsyento nito sa pananaliksik ay maaaring dahil sa mas limitado ang gamit nito sa mas seryosong talakayan, gaya ng sa akademikong konteksto. Ang tag-switching ay hindi ginagamit ng mga mag-aaral sa pakikipagkomunikasyon sa loob ng talakayan dahil mas limitado ang tungkulin nito sa pagbibigay ng instruksyon o paglalahad ng damdamin (Ghyfari et al., 2025).

“Ang karwahe parang karusa.”
 “Unfair na karon.”
 “Nagahatag light Ma’am”
 “Ang bubog ay butilya na basag.”

Sa kabuuan, ang distribusyon ng resulta ay nagpapakita na mas madalas gamitin ng mga mag-aaral sa ikawalong baitang ng Caduhaan National High School ang *intra-sentential code-switching* (55.9%) dahil sa kanilang kakayahang magpalipat-lipat ng wika nang walang pagkaantala sa loob ng isang pangungusap. Ang mga uring may mas mababang porsyento ay ang *metaphorical* (17.2%) kung saan nagaganap lamang ito sa mga pagkakataon na nais magpahayag ng mga mag-aaral nang malalalim na ideya o pagpapakahulugan sa isang paksa, *inter-sentential* (16.1%) na nagaganap kapag nais ng guro na ipahayag ng mga mag-aaral sa ikawalong baitang ang kanilang kasagutan sa wikang tagalog, *intra-word* (12.9%) na nagaganap lamang kapag hindi mahanap ng mga mag-aaral ang salitang nais nilang ipahiwatig sa wikang Tagalog, kaya’t pinagsasama nila ang dalawang wika upang mabuo ang nais nilang salita, *situational* (12.9%) na may kaparehong resulta sa *intra-word* at nagaganap lamang sa mga pagkakataon na binibigyang instruksyon ng guro ang mga mag-aaral na gamitin ang wikang Tagalog sa pagsagot, at ang may pinakamababang gamit ay ang *tag-switching* (6.5%) dahil ang mga salitang tag na bahagi ng uring ito ay hindi pamilyar sa mga mag-aaral na nasa ikawalong baitang.

2. Ano ang mas epektibong midyum na ginagamit ng mga mag-aaral sa talakayan sa loob ng silid-aralan? (Hiligaynon-English, Hiligaynon-Tagalog at Tagalog-English)

Kombinasyon ng Wika	Frequency	Percentage
Hiligaynon at Tagalog (Hiligalog)	44	47.3%
Hiligaynon at English (Hiliglish)	29	31.2%
Tagalog at English (Taglish)	22	23.7%

Batay sa isinagawang obserbasyon kalakip ang *tally sheet*, natukoy na ang pinakamadalas na kombinasyon ng wika na ginagamit ng mga mag-aaral sa ikawalong Baitang ay ang Hiligaynon at Tagalog (HiliGalog), 44 beses itong ginamit sa loob ng silid-aralan o ang manipestasyon ng kaukulang sitwasyon ay nasa 47.3%. Nagpapakita ito na ang presensya ng mother-tongue sa pedagohikal na pagkatuto ng mga mag-aaral ay mahalaga sa pagpapalawak ng kasanayan at kaalaman. Ayon sa pag-aaral ni Kardelis (2020), ang Mother-Tongue ay hindi lamang isang tulay na nag-uugnay sa nagsasalita sa kaniyang unang wika, at pinagmulang kultura, bagkus, ginagamit ito upang mas epektibong makapagpahayag ng personal na karanasan, saloobin, at sariling pananaw ng taong nagsasalita.

Kasunod sa mataas na porsyento o frequency ng Hiligaynon at Tagalog ay ang Hiligaynon at English (Hiliglish) na may 31.2% na paggamit o 29 beses itong ginamit ng mag-aaral sa pagpapalit-koda. Pinapakita sa talahanayan 2 ang kaukulang phenomena ng kombinasyon ng wika na ito na laganap gamitin ng mga mag-aaral sa ikawalong

baitang habang sila ay nagpapalit-koda sa asignaturang Filipino. Nagpapakita lamang ito na ang mother-tongue (Hiligaynon) ay isang sandigan ng mga mag-aaral upang mailahad ang kanilang pananaw at interpretasyon sa mga bagay-bagay lalo na sa mga salitang nasa wikang Ingles na sinuportahan naman ng pag-aaral ni Nteziyaremye et al. (2024), ang katutubong wika ay gumaganap ng isang makabuluhang papel, kung saan ang mga nagsasalita ay madalas na bumabalik dito upang ipahayag ang mga kumplikadong ideya o kapag hindi sila makahanap ng mga katumbas sa Ingles.

Ang may pinakamababang porsyento ay ang Tagalog at English (Taglish), 23.7% o 22 beses lamang itong ginamit bilang kombinasyon ng wika ng mga mag-aaral sa kanilang pagpapalit-koda, habang ito ay kinikilala bilang isang sikat at laganap na anyo ng *code-switching* sa Pilipinas (Clemente, 2025) hindi maikakaila na mas mababa ang gamit nito sa mag-aaral na nasa ikawalong baitang lalo na't mahirap magpalit ng wika kapag ang nakapaloob dito ay wikang hindi masyadong alam ng mga mag-aaral na siyang isinaad din sa pag-aaral ni Kapantzoglou et al. (2021), ang mga indibidwal na may mas mataas na kasanayan sa isang partikular na wika ay may posibilidad na mas mababa ang *code-switching* mula sa wikang iyon, habang ang mga may mas mababang kasanayan sa isang wika ay maaaring lumipat nang mas madalas ngunit bilang isang mekanismo ng kompensasyon upang masakop ang mga puwang sa bokabularyo o expression sa mahinang wika.

3. Paano makatutulong ang *code-switching* sa pakikipagtalakayan sa guro at kapwa mag-aaral sa loob ng silid-aralan?

Tema 1. Ang Mother-Tongue bilang Pundasyon ng Kakayahang Komunikatibo

Sa pagsasagawa ng panayam ang mga mag-aaral ay binigyan ng katanungan patungkol sa kung anong kombinasyon ng wika ang higit na ginagamit nila sa talakayan, ang kanilang pinagpiliang kombinasyon ng wika ay ang Hiligaynon at Tagalog (Hiligalog), Hiligaynon at Ingles (Hiliglish) at Tagalog at Ingles (Taglish). Pagkatapos nilang isinaad ang kanilang kasagutan patungkol dito ay kanila ring inilahad ang dahilan patungkol sa kung bakit ito ang kanilang ginagamit.

Mag-aaral 1: Hiligaynon, kay ang English indi man naton wika mo ang Hiligaynon aton man na.

Mag-aaral 2: Huo. Kay hiligaynon kag English ang laban nga mabatian kag mas nainchindihan ka tawo kag laban gid bala ginagamit ka mga classmates mo. Teachers. Kis a ko lang mabatian nga ga tagalog, laban gid ya kay hiligaynon kag English.

Mag-aaral 3: Kay mas pamilyar sa akon ang Hiligaynon kag Tagalog

Mag-aaral 4: Oo kay kung gamiton ya ang Hiligaynon kag Tagalog so mas ma-enganyo or ma ano ng mga estudyante kasi both 'yong ginamit niya and kung gamiton 'yong dalawa kasi parang mas gagaan ba sila kasi syempre Tagalog kag Hiligaynon so kumbaga mga sanay sila sa mga ano nato sa wika.

Ipinapakita lamang ng resulta ng pananaliksik na ito na ang matatag na pundasyon sa mother-tongue ay mahalaga sa paghubog ng kakayahang komunikatibo ng mag-aaral. Ang paggamit ng unang wika bilang batayan sa talakayan ay nagbibigay ng seguridad at kumpiyansa sa pagpapahayag, na siya ring nagpapadali sa pag-unawa sa mga bagong konsepto sa pangalawa o ikatlong wika. Umaayon ito sa Interdependence Hypothesis ni Cummins (1979), na nagsasabing ang kahusayan sa unang wika ay nakakatulong sa mas mabilis at mas malalim na pagkatuto ng ibang wika. Sa konteksto ng *code-switching*, nagiging mabisang tulay ang mother-tongue upang mapalawak ang saklaw ng diskurso at maiugnay ang bagong kaalaman sa naunang karanasan sa wika.

Tema 2. Code-switching bilang Mekanismo ng Pedagogikal na Bisa

Ang pitong (7) piling mag-aaral ng ikawalong baitang ay binigyan ng maikling eksplanasyon patungkol sa kahulugan at konsepto ng *code-switching*, sa pamamagitan nito ay nagkaroon sila ng ideya patungkol dito. Kalakip nito ay ang katanungan patungkol sa kung ano ang kanilang pananaw tungkol sa paggamit ng paghahalo ng wika sa klase sa asignaturang Filipino.

Mag-aaral 1: Kay...kay para maintsindihan man sir para maintsindihan man.

Mag-aaral 2: Oo. Kay kung kis a tagalog man siya, gina explained man siya sa hiligaynon o English, mas dasig nainchindihan ang hindi mo mabal an nga ano, mga words. Kis a ang iban nga salita o words sa isa ka lenggwahe dira indi mainchindihan pero kung isaylo mo siya sa English, Tagalog o Hiligaynon. Kung indi mo da mainchindihan sa isa nga lenggwahe, mas dali mo nga mainchindihan.

Mag-aaral 3: Gusto ko nga may halo siya, kay maintsindihan mo gid dasig. Oo, kay dasig maintsindihan kag madumduman mo man dayun ang mga words. Kung Tagalog kag ginhiligaynon ang word mas gakakuha ko ang meaning.

Mag-aaral 4: Kay para mainstindihan nila kag maka-explain mayo. Huo, Para maintsindihan kag para maka express sang imo feeling kag tadlong ang pag answer.

Mag-aaral 5: Opo, dahil nakakadagdag rin ito sa ano sa...sa nakaka-learn rin.

Mag-aaral 6: Oo kay kung gamiton ya ang Hiligaynon kag Tagalog so mas ma enganyo or ma ano ng mga estudyante kasi both 'yong ginamit niya and kung gamiton 'yong dalawa kasi parang mas gagaan ba sila kasi syempre Tagalog kag Hiligaynon so kumbaga mga sanay sila sa mga ano nato sa wika.

Mag-aaral 7: Oo kay ga Hiligaynon si ma'am para mainchindihan namon mayo.

Batay sa datos, ang *code-switching* ay nagsisilbing mahalagang estratehiya sa pagtuturo at pagkatuto, lalo na sa pagpapaliwanag ng mga komplikadong ideya. Pinapadali nito ang paglipat mula sa pormal na wika ng instruksyon patungo sa wikang mas pamilyar sa mag-aaral, kaya't nagiging mas malinaw at abot-kamay ang kaalaman. Sinusuportahan ito ng pananaw ni Domede (2023) na ang paggamit ng *code-switching* ay maaaring maging mas malinaw sa pag-aaral kung saan ang mga mag-aaral ay may limitadong mga paraan upang mabuo at pahusayin ang kanilang mga kasanayang

pangkomunikasyon bukod sa paggawa ng mga aktibidad sa klase. Sa pamamagitan ng *code-switching* lalo na kung ang ginamit na mga wika dito ay nakasanayan na ng mga mag-aaral ay mas napapadali ang pag-unawa at pagpapalawak ng kaalaman batay na rin sa mga kasagutan ng mga mag-aaral sa isinagawang panayam.

Tema 3. *Code-switching* bilang Potensyal na Hadlang sa Pag-unlad ng Kakayahang Pangwika

Sa isinagawang panayam ay nakakalap ang mga mananaliksik ng iba't ibang pananaw ng mga mag-aaral patungkol sa gamit ng *code-switching*. Ang mga mag-aaral ay tinanong kung mayroon bang mga pagkakataon na ang paggamit ng purong Filipino ay nagiging hadlang sa paglalahad ng saloobin sa talakayan at ang naging kasagutang ng iilang kalahok ay naging bahagi sa pagbuo ng negatibong epekto ng *code-switching* lalo na sa pagpapalawak ng lingguwistikong kasanayan ng mga mag-aaral.

Mag-aaral 1: Indi, kay hapos man lang kung ano kay Filipino man kay hapos-hapos man ang Tagalog. Budlay man kay budlay-budlay kung lain. Kay indi naton maintyindihan kay iban na iban nga wika.

Mag-aaral 2: Indi, kay hapos man lang kung ano kay Filipino man kay hapos-hapos man ang Tagalog. Budlay man kay budlay-budlay kung lain.

Mag-aaral 3: Oo kis'a Ma'am, kay indi na gid maintsindihan

Mag-aaral 4: Huo

Lumabas sa pag-aaral na bagama't nakatutulong ang *code-switching*, maaari rin itong maging hadlang sa pagkatuto kung ito ay labis o hindi naaayon sa layuning pangwika ng pagtuturo. Ang naging kasagutan ng mga mag-aaral ay nagpapakita ng dalawang negatibong pananaw patungkol sa *code-switching*. Ang patuloy na pag-asa sa *code-switching* ay maaaring magresulta sa language dependency, kung saan nahihirapan ang mag-aaral na umunlad sa target na wika nang walang tulong ng mother-tongue. Mula sa mga kasagutan ng mga mag-aaral na nagsasaad na ang paggamit ng purong tagalog sa pagtuturo sa asignaturang Filipino bilang hadlang ay nagpapakita lamang ng mababang kasanayan sa target na wikang Tagalog at mataas na language dependency sa sumusuportang wikang Ingles at Hiligaynon. Kaugnay nito, inilalahad din mula sa mga kasagutan sa isinagawang panayam na ang labis na paghahalo ng wika ay maaaring magdulot ng kahirapan sa mga mag-aaral na maintindihan ang ibig sabihin ng isang konsepto o ideya,

Sa mga nakalap na datos at isinagawang pagsusuri, lumalabas na kalahati ng mga mag-aaral sa pananaliksik ay naniniwalang ang eksklusibong paggamit ng purong Filipino sa talakayan sa loob ng klasrum, partikular sa asignaturang Filipino, ay maaaring magsilbing hadlang sa epektibong pagkatuto. Bagama't kinikilala ang kahalagahan ng Filipino bilang wikang panturo upang mapanatili ang pambansang identidad at kultura, may mga pagkakataong nagiging limitado ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa mga konsepto, lalo na kung walang kasabay na paggamit ng ibang wikang pamilyar sa kanila. Ipinahihiwatig nito na mahalaga ang balanseng paglapit sa wika ng pagtuturo upang maisaalang-alang ang magkakaibang antas ng kakayahang pangwika ng mga mag-aaral.

Ipinahihiwatig ng mga natuklasan na ang wika sa pagtuturo ay hindi dapat makita bilang mahigpit na limitasyon, kundi bilang masiglang daluyan ng pagkatuto na maaaring pagyamanin sa pamamagitan ng paggamit ng higit sa isang wika. Sa ganitong paraan, mas napapalalim ang pag-unawa, naipapahayag nang mas buo ang kaisipan, at napapanatili ang koneksyon sa kultura at identidad, habang isinasaalang-alang ang likas na multilingguwal na kalagayan ng mga mag-aaral.

Conclusions

Ipinapakita ng resulta ng pananaliksik na ang paggamit ng mother-tongue at *code-switching* ay may mahalagang ambag sa paghubog ng kakayahang komunikatibo at akademikong tagumpay ng mga mag-aaral. Ang matatag na pundasyon sa unang wika ay nagbibigay ng seguridad at kumpiyansa sa pagpapahayag, na nagsisilbing epektibong batayan sa pagkatuto ng pangalawa o ikatlong wika. Samakatuwid, ang balanseng paggamit ng unang wika at iba pang midyum ng pagtuturo ay nakatutulong hindi lamang sa pag-unawa ng mga aralin, kundi pati na rin sa mas aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral sa talakayan.

Sa kabuuan, laganap ang manipestasyon ng *code-switching* sa mga mag-aaral ng ikawalong baitang sa Caduhaan National High School, nangunguna ang uring *intra-sentential code-switching* (55.9%) at kombinasyon ng wikang Hiligaynon at Tagalog (47.3%). Ang *code-switching* ay napatunayang epektibong mekanismo ng pedagogikal na nagbibigay-daan sa mas malinaw na pag-unawa ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng maayos at estratehikong paggamit nito, nagiging mas konektado ang guro at mag-aaral, at nabibigyang tulay ang agwat sa pagitan ng pormal na wika ng akademya at ng pamilyar na wika ng pang-araw-araw na komunikasyon.

Recommendations

Iminumungkahi ng mga mananaliksik para sa administrasyon, na magpatupad ng mga patakaran at programang sumusuporta sa makabuluhang paggamit ng *code-switching* sa pagtuturo, ng hindi isinasantabi ang kahalagahan ng pormal na wika. Maaaring maglaan ng pondo at oras para sa mga seminar at pagsasanay ukol sa wasto at balanseng paggamit nito.

Para sa Dekana, iminumungkahi na mahalaga ang pagsasama ng *code-switching* sa kurikulum bilang bahagi ng pedagogikal na pamamaraan. Maaaring magbigay ng gabay at regulasyon upang masiguro na ito ay ginagamit nang may malinaw na layunin at alinsunod sa akademikong pamantayan.

Sa mga guro, inirerekomenda ng mga mananaliksik na kinakailangan na malinang ang kakayahang ng mga guro sa tamang timing at konteksto ng paggamit ng *code-switching*, upang maiwasan ang labis o maling paglalapat nito. Maaaring magsagawa ng peer observation o mentoring upang mas mapabuti ang paggamit ng estratehiyang ito.

Sa mga mag-aaral, hinihikayat na maging aktibong kalahok sa mga talakayan at gamitin ang *code-switching* bilang tulay sa pag-unawa sa mga mahihirap na konsepto. Gayundin, dapat nilang mahasa ang kanilang kakayahan sa wika lalong-lalo na sa Wilang Filipino na bahagi ng akademikong kurikulum at pagkakakilanlan.

Higit sa lahat, para sa mga susunod na mananaliksik, iminumungkahi ang mas malalim na pag-aaral sa iba't ibang disiplina at antas ng edukasyon upang masuri ang lawak at limitasyon ng bisa ng *code-switching*. Mahalaga ring tuklasin ang impluwensya nito sa akademikong pagganap at kasanayang pangwika ng mga mag-aaral.

Compliance with Ethical Standards

Nakatitiyak ang mga mananaliksik na ang buong proseso ng pananaliksik ay isinagawa nang may paggalang sa karapatan at kapakanan ng mga kalahok, kabilang ang mga mag-aaral at guro. Bilang unang hakbang, nagpadala ng mga pormal na liham sa iba't ibang indibidwal at tanggapan upang humingi ng pahintulot para sa pagsasagawa ng obserbasyon, rekording, at panayam. Kabilang sa mga pinadalhan ng liham ay ang punong-guro at pangalawang punong-guro ng Caduhaan National High School, upang humingi ng pahintulot na maisagawa ang pananaliksik sa loob ng institusyon; ang guro sa Filipino ng mga mag-aaral sa ikawalong baitang, upang ipabatid at humingi ng pahintulot para sa interaksyon sa loob ng klase; ang mga magulang o tagapag-alaga, upang makuha ang kanilang pagsang-ayon para sa partisipasyon ng kanilang mga anak; at higit sa lahat ang Schools Division Superintendent ng DepEd Division of Cadiz City para sa pormal na pahintulot. Bukod dito, mismong ang mga kalahok na mag-aaral ay binigyan ng liham pahintulot na nagpapaliwanag ng kanilang karapatan at ng nilalaman ng pananaliksik.

Bago simulan ang anumang panayam, ipinaliwanag ng mga mananaliksik sa mga kalahok ang layunin, proseso, at gamit ng mga impormasyong makakalap upang magkaroon sila ng sapat na kaalaman at pag-unawa sa kanilang naging partisipasyon. Ang mga impormasyon at pananaw na nakalap mula sa mga panayam at obserbasyon ay mananatiliing kumpidensyal. Sinigurado ng mga mananaliksik na hindi mababanggit ang pangalan ng mga kalahok o anumang impormasyong maaaring magturo sa kanilang pagkakakilanlan. Tanging ang kanilang baitang, seksyon, at mga kasagutan lamang ang ginamit sa pagsusuri ng datos ang inilahad sa pag-aaral. Ang lahat ng datos ay itinago sa maayos at ligtas na paraan, at tanging ang mga mananaliksik lamang ang magkakaroon ng akses dito. Ang pananaliksik ay isinagawa nang may mataas na antas ng etikal na pamantayan upang maprotektahan ang dignidad, privacy, at karapatan ng bawat kalahok. Tiniyak ng mga mananaliksik na ang buong proseso ng pag-aaral ay isinagawa nang may paggalang sa karapatan at kapakanan ng mga kalahok na mag-aaral, guro at paaralan.

Acknowledgments

Taos-pusong pasasalamat ang ipinaaabot ng mga mananaliksik sa mga taong walang humpay na nagbigay ng suporta at tulong upang mapagtagumpayan ang pag-aaral na ito.

Sa butihing Tagapayo ng mga mananaliksik, Dr. Sol P. Abellar na naging gabay at nagbigay ng payo upang mabuo ang pag-aaral na ito. Ang iyong presensya at mabilis na tugon ay isa sa naging dahilan ng patuloy na paghaggad ng karunungan ng mga mananaliksik.

Sa butihing Propesor, G. Joel M. Evangelista na naglaan ng oras sa pagbabahagi ng kaalaman upang mabuo ang pag-aaral na ito. Ang inyong dedikasyon ay lubos na pinapahalagahan.

Sa Komite ng Tagasuri, Gng. Chenelyn S. Atido, Dr. Joann D. Cañeda, Gng. Ailyn P. Ceballos na nagbigay ng kanilang panahon at kaalaman upang suriin nang maayos ang ginawang pag-aaral. Ang inyong presensya at mga komento o rekomendasyon ay mahalagang bahagi ng pagsasakatuparan ng layunin ng pananaliksik.

Sa Punong Guro, G. Adion Arellano, Pangalawang Punong Guro, Gng. May Love A. Salinas, sa Guro ng Ika-8 baitang sa Filipino Gng. Monica Jagolino at mga mag-aaral ng Caduhaan National High School na naglaan ng kanilang oras at masigasig na nakilahok sa pagsagot sa mga inihandang katanungan. Maraming Salamat sa inyong mainit na pagtanggap, ang inyong kooperasyon ay lubos na pinapahalagahan at aalalahanin ng mga mananaliksik.

Sa Pamilya ng bawat miyembro ng pananaliksik na ito, na walang sawang sumuporta sa lahat ng aspektong pinansyal, moral at naging inspirasyon sa pag-aaral na ito. Kayo ang dahilan ng pagpupursigi at hindi pagsuko sa anumang pagsubok na hinarap sa pagsasagawa ng pag-aaral na ito.

Sa mga dedikadong miyembro ng pananaliksik na nagtulungan at naging sandigan ng bawat isa, sabay ninyong abutin ang inyong mga pangarap. Malayo pa, pero malayo na.

Higit sa lahat, Sa Maykapal, na nagbigay ng buhay, lakas at karunungan sa mga mananaliksik upang matapos ang pananaliksik na ito. Ang lahat ng ito ay iniaalay sa iyo. Maraming Salamat po!

REFERENCES

- Bayucan, M. U., & Costales, R. R. (2023). Code-Switching patterns of senior high school students and teachers in the Technical Vocational and Livelihood (TVL) shops and language classes: Basis for intervention. *Randwick International of Education and Linguistics Science Journal*, 4(3), 774–789. <https://doi.org/10.47175/rielsj.v4i3.808>
- Blom, J. P., & Gumperz, J.J. (1972). Social meaning in linguistic structures: Codeswitching in Norway. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003060406-12/social-meaning-linguistic-structure-code-switching-norway-blom-jan-petter-john-gumperz>
- Clemente, A. (2025). The conversational functions and effects of Tagalog-English Code-Switching on Filipino television. *USURJ University of Saskatchewan Undergraduate Research Journal*, 9(2). <https://doi.org/10.32396/usurj.v9i2.763>
- Cummins, J. (1979). Linguistic interdependence and the educational development of

- bilingual children. *Review of Educational Research*, 49(2), 222–251.
<https://doi.org/10.3102/00346543049002222>
- De Castro, N. P., Parajito, G., Realco, J. M., & Dacara, J. R. (2021). The effects of code switching to the communicative competence of 21st century learners: A case study. *UNIVERSITAS-The Official Journal of University of Makati*, 9(1). Retrieved from <https://journals.umak.edu.ph/universitas/article/view/10>
- Decipolo, A. L., & Eliaga, C. T. (2024). Ang pagpapalit-koda sa pagtuturo ng Filipino, Araling Panlipunan, at Edukasyon sa Pagpapakatao sa Baitang 7. *International Journal of Research Studies in Education*, 13(16), 147-160.
<https://doi.org/10.5861/ijrse.2024.24837>
- Dema, D. (2022). Learners' Preference: A Reason to Use Code-Switching in Teaching and Learning Short Stories in Grade X English. *Освіта, Іноватика, Практика*, 5, 36–60.
<https://doi.org/10.17102/5.3.eip.2022>
- Dinoy, D., Alieto, E., Buslon, R. M., & Tanpoco, M. (2021). Pedagogic Code-Switching in a Multilingual Classroom: Perceptions and Reasons of ESL Teachers
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=XAwds8YAAA&AJ&citation_for_view=XAwds8YAAAAJ:d1gkVwhDplOC
- Domedede, A. (2023). Code-Switching as a Teaching Strategy in English Language Classrooms: Exploring Students' Attitudes and Perceptions. *Psychology and Education: A Multidisciplinary Journal*, 15(4), 285-293. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10211750>
- Eyato, R. G. (2018). TYPES OF CODES SWITCHING IN EFL CLASSROOM. *Journal al-Lisan*, Volume 3(ISSN 2442-8965). Retrieved from <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/al>
- Fajutag, J. (2024, November 27). Taglish: The Linguistic Blend Shaping Modern Filipino Identity | GPI. Globalization Partners International. Retrieved from <https://www.globalizationpartners.com/2024/11/27/taglish-linguistic-blend-filipino-identity/>
- Ghyfari, M. D. D. P., Asyha, W. I., & Kurniawan, E. H. (2025). CODE SWITCHING IN ONLINE LANGUAGE TEACHING: EXPLORING ITS TYPES AND FUNCTIONS. *Journal of English Language Teaching in Indonesia*. Retrieved from <https://e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/eltin/article/view/5800/2211>
- Kapantzoglou, M., Restrepo, M. A., Brown, J. A., Cycyk, L. M., & Fergadiotis, G. (2021). Code-switching and language proficiency in bilingual children with and without developmental language disorder. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 64(6), 1839–1855. https://doi.org/10.1044/2020_JSLHR-20-00544
- Kardelis, N. (2020). The importance of mother tongue to the cultivation of values and personality development: a philosophical aspect. *Vilnius University Open Series*, 5, 13–23. <https://doi.org/10.15388/vllp.2020.1>
- Kumar, T., Nukapangu, V., & Hassan, A. (2021). Effectiveness of Code-Switching in Language Classroom in India at Primary Level: A Case of L2 Teachers' Perspectives. *Pegem Journal of Education and Instruction*, 11(4), 379–385. Retrieved from <https://eric.ed.gov/>
- Lazarte, Ma. B. (2021). Code-Switching of the Novice Teachers in Filipino. *Technium Social Sciences Journal*, 23(2668–7798), 114–125. Retrieved from <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/techssj23&div=9&id=&page=>
- Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. *Personnel Psychology*, 28(4), 563–575. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1975.tb01393.x>
- Lichtman, M. (2023). *Qualitative Research in Education: A User's Guide* (4th ed.). Routledge.
- Murtiningsih, S. R., Munawaroh, & Hidayatulloh, S. M. M. (2022). Code-switching in EFL classrooms: factors influencing teachers to use code-switching and its types used in the

- classrooms. *Journal on English as a Foreign Language*, 12(2), 318-338.
<https://doi.org/10.23971/jefl.v12i2.3941>
- Myers-Scotton, C. (1979). Codeswitching as a “safe choice” in choosing a lingua franca. In W. C. McCormack & S. A. Wurm (Eds.), *Language in Anthropology* (pp. 71–86). The Hague: Mouton.
- Nteziyaremye, A., Ndizeye, A., & Nzabakirana, A. (2024). The Impact of Code Switching and Code Mixing on Learning of English Language in Lower Secondary School level: A Case Study of Selected Schools in Rubavu District, Rwanda. *African Journal of Empirical Research*, Vol. 5(3), 571–587.
- Nurhamidah, Fauziati, E., & Supriyadi, S. (2018). Code-Switching in EFL Classroom: Is It Good or Bad?. *Journal of English Education*, 3(2), 78-88. doi:
<http://dx.doi.org/10.31327/jee.v3i2.861>
- Parcon, D. K., & Flores, D. (2025, May 8). Intrusion of Code-Switching in exploring principles of sentence and paragraph construction: Sequential-Explanatory Study - IIARI.
- Pontillas, M. S. (2024). Learning achievement in purposive communication of ESL college students: A blended learning approach. *Forum for Linguistic Studies*, 6(2), 1170.
<https://doi.org/10.59400/fls.v6i2.1170>
- Poplack, S. (1980). Sometimes I'll start a sentence in Spanish y termino en español: Toward a typology of code-switching. *Linguistics*, 18(7-8), 581–618.
- Rosala, M. (2025). How to Analyze Qualitative Data from UX Research: Thematic Analysis Nielsen Norman Group. Available at:
<https://www.nngroup.com/articles/thematic-analysis/>
- Stratton, S. J. (2024). Purposeful sampling: advantages and pitfalls. *Prehospital and disaster medicine*, 39(2), 121-122
- Villanueva, L., & Gamiao, B. (2022). Effects of codeswitching among college instructors and students in a Philippine classroom setting. *American Journal of Multidisciplinary Research and Innovation*, 1(2), 70-77. <https://doi.org/10.54536/ajmri.v1i2.292>
- Villarin, S. J. B., & Emperador, E. A. (2023). Factors, Forms, and Functions of Code Switching on English Achievement among Grade 11 Students. *International Journal of Science and Management Studies (IJSMS)*, 99–109.
<https://doi.org/10.51386/25815946/ijms-v6i2p114>
- Zainild, Yetti, Arsyad, Safnil.(2021). Teachers' Perception of Their Code-Switching Practices in English as a Foreign Language Classes: The Results of Stimulated Recall Interview and Conversation Analysis. DO 52, S. 1987 – THE 1987 Policy On Bilingual Education